

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕКОНСТРУКТИВНО - ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ БОЛЬНЫХ С ИЛЕОСТОМОЙ

Ботиров Ж.А.
Мадазимов М.М.
Эркинов Ж.Р.
Ботиров А.К.

Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18466914>

Актуальность проблемы. По данным ВОЗ, во всем мире увеличивается контингент больных с кишечной стомой [1]. Выполнение РВО омрачаются высокой частотой несостоятельности межкишечных соустьев, которая держится в пределах 20%, а летальность варьируется от 2,9% до 13,3%, достигая при перитоните 50% [2]. Улучшению результатов РВО посвящено настоящее исследование.

Целью исследования является улучшение результатов хирургического лечения при заболеваниях кишечника, путем оптимизации хирургической тактики.

Материал и методы исследования. Предметом настоящего исследования явились 93 больных с заболеваниями толстой кишки (ТК), подлежащих правосторонней гемиколонэктомии с формированием концевой илеостомы, с проведением реконструктивно восстановительной операции (РВО) в виде формирования илеотрансверзоанастомозов (ИТА) в Клинике Андижанского государственного медицинского института.

Согласно цели и задачам исследования условно выделена на две группы:

- **группа сравнения** - с 2021 по 2022 гг., включающий 54 (58,1%) больных с urgentными заболеваниями кишечника с формированием илеостомы, где придерживались традиционных подходов к лечению;

- **основная группа** - с 2023 по 2024 гг., включающий 39 (41,9%) больных с urgentными заболеваниями кишечника с формированием илеостомы, где придерживались оптимизированной хирургической тактики.

Для достижения цели и задач исследования проводили общеклинические, лабораторные, биохимические, инструментальные и статистические методы исследования согласно протоколам, утвержденной Министерством Здравоохранения Республики Узбекистан.

Результаты и их обсуждение. В группе сравнения предоперационная подготовка, выбор сроков закрытия колостом, способов анастомозов и послеоперационное ведение проводились «традиционными» подходами к лечению. В результате, в группе сравнения осложнения, связанные с операцией отмечены у 6 (11,1%) больных с летальным исходом в 4 (7,4%) случаев, раневые осложнения отмечены у 7 (13,0%) и осложнения общего характера, не связанные с РВО, отмечены у 5 (9,2%) больных с летальным исходом в 1 (1,85%) случае.

В основной группе нами разработан модифицированный способ «погружного» илеоколоанастомоза, обеспечивающий соединение кишок с различным диаметром и функциональными особенностями за счёт однородных тканей, исключая формирование культи и создающий единую линию швов, что снижает риск их несостоятельности (IAP 202405 39/1), также разработан и внедрён

усовершенствованный алгоритм хирургической тактики при резекции правой половины ободочной и терминального отдела подвздошной кишки с наложением илеоколоанастомозов, позволяющий оптимизировать выбор метода формирования анастомоза в зависимости от клинической ситуации. В результате, осложнения, связанные с операцией отмечены у 2 (5,1%) больных с летальным исходом в 1 (2,6%), раневые осложнения отмечены у 3 (7,7%) и осложнения общего характера, не связанные с РВО - у 2 (5,2%) больных.

Сравнительный анализ причин показало, что чаще осложнения, связанные с РВО в основном, наблюдались если первопричиной являлись опухоль ТК, однако достоверные отличия в зависимости от сроков выполнения РВО не установлено.

Однако установлена прямая зависимость частоты осложнений, связанных с РВО от способа формирования ИТА. Так, в группе сравнения, наиболее часто возникновение осложнений было после формирования ИТА по принципу «бок в бок» - в 2 (3,7%) – (несостоятельность анастомоза с формированием кишечного свища (1) и эвентрация (1) с летальным исходом в 1 (1,8%) случае и «конец в бок» - в 3 (5,6%) (несостоятельность анастомоза с развитием гнойного перитонита (3) с летальным исходом в 3 (5,6%) случаев. Следует отметить, что после формирования инвагинационного ИТА в 1 (1,8%) случаев установлено полное перекрытие просвета анастомоза, что вызвало ОКН, явившаяся поводом для проведения релапаротомии, с благоприятным исходом.

Также важно отметить, что в основной группе, «традиционные» способы формирования ИТА не применялись. Приоритетным являлись инвагинационные анастомозы, погружным способом в т.ч. по принципу «конец в конец». Анализ ближайших результатов показал, что осложнения, связанные с РВО диагностированы в виде эвентрации – в 1 (1,8%) и послеоперационной спаечной ОКН – в 1 (1,8%) случае, с благоприятным исходом. Таким образом, в группе сравнения, осложнения, связанные с операцией (РВО) отмечены в 6 (11,1%) случаев с летальным исходом в 4 (7,4%) случаев, тогда как в основной группе – в 2 (5,2%) случаев без летального исхода (уменьшение частоты осложнений, связанных с РВО на 5,9%, летальность – на 7,4%).

Сравнительный анализ причин показало, что чаще раневые осложнения после выполнения РВО в основном, наблюдались если первопричиной являлись опухоль ТК, однако достоверные отличия в зависимости от сроков выполнения РВО не установлено. Однако установлена прямая зависимость частоты раневых осложнений в зависимости от сроков РВО от способа формирования ИТА. После проведения консервативного лечения с соответствующими перевязками с применением современных антисептиков, способствовали заживлению раны, в т.ч и вторичным натяжением.

Сравнительный анализ причин показало, что чаще осложнения общего характера, не связанные с РВО, которые могут встречаться и при других операциях после выполнения РВО в основном, наблюдались если первопричиной являлись опухоль ТК, однако достоверные отличия в зависимости от сроков выполнения РВО не установлено. Однако, установлена прямая зависимость частоты осложнений общего характера в зависимости от сроков РВО от способа формирования ИТА. Таким образом, в группе сравнения, осложнения общего характера, связанные с операцией (РВО) отмечены в 4 (9,2%) случаев, тогда как в основной группе – в 2 (5,1%) случаев (уменьшение частоты осложнений общего характера, связанных с РВО на 4,1%).

Резюме. Таким образом, в процессе выполнения научно исследовательской работы, у больных с заболеваниями толстого кишечника, перенесших правостороннюю гемиколонэктомию с накладыванием концевой илеостомы, ретроспективный анализ результатов хирургического лечения, разработка в клиническую практику алгоритма действий, а также при выполнении РВИ, отказ от «традиционных» способов формирования ИТА и расширение показаний к инвагинационным, в том числе разработка и внедрение модифицированного способа «погружного» инвагинационного анастомоза «конец в конец» позволили оптимизировать хирургическую тактику и улучшить результаты хирургического лечения.

В результате, частота осложнений, связанных с РВО уменьшились с 6 (11,1%) с летальным исходом в 4 (7,4%) случаев, до случаев 2 (5,2%) случаев без летального исхода. Частота раневых осложнений уменьшились с 7 (13,0%) до 3 (7,7%) случаев. Частота осложнений общего характера уменьшились с 4 (9,2%) до 2 (5,1%) случаев.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Федоров Е.В., Савушкин А.В., Хачатурова Э.А. и др. Форум анестезиологов и реаниматологов России (ФАРР-2019)– М., 2019. – 318 с.
2. Шелыгин Ю.А., Тарасов М.А., Сухина М.А. и др. Прокальцитонин и С-реактивный белок – ранние предикторы несостоятельности низких колоректальных анастомозов //Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. –2017. –Т. 27, № 1. –С. 93-100.